

ОЧИСТКА СЕМЯН ОТ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПРИМЕСЕЙ

Хушвақтова Гулинур Бахром қизи – студентка.

Мажидов Баҳодир Шокирович – тьютор.

Каршинский государственный университет.

Масличные семена, перерабатываемые на предприятиях масложировой отрасли, как правило, содержат в своем составе ферромагнитные примеси (железо, сталь и др.). Около 70 % ферромагнитных примесей попадает в масличные семена при их уборке и транспортировании. Поскольку они могут вызвать поломку оборудования и транспортных элементов и даже привести к аварии, очистку семян от ферромагнитных примесей проводят многократно. Первую очистку семенной массы от ферропримесей проводят в сырьевом цехе маслозавода сразу после приемки семян. В подготовительном цехе эту операцию повторяют несколько раз, при этом очистке от ферропримесей подвергают не только семена, но и продукты их переработки: ядро, мятку, жмых и т. д.

Эффективность очистки семян от примесей на воздушно-ситовых сепараторах зависит от ряда факторов, основными из которых являются следующие:

- **величина и равномерность нагрузки.** Нагрузка на сепаратор не должна превышать пределов, указанных в паспорте сепаратора, подача семян должна производиться равномерно. Например, при производственной очистке толщина слоя семян на подсевном сите не должна превышать 12—15 мм. При увеличении нагрузки на сепаратор и, как следствие, толщины слоя семян степень очистки значительно снижается;

- **правильный подбор размеров отверстий сит.** Сита сепараторов необходимо подбирать в зависимости от вида и размеров перерабатываемых семян. Для каждого вида семян размеры сит выбираются с учетом качественных особенностей партии и необходимой степени очистки при заданной производительности. Например, при очистке семян подсолнечника рекомендуемый диаметр отверстий на приемном сите составляет 15—16, сортировочном 8—12, подсевном 3 мм. При очистке семян рапса диаметр отверстий указанных сит составляет, соответственно, 7—8, 3—5 и 0,7—1,0 мм;

Магнитный сепаратор СМПН (рис. 1) по конструкции аналогичен сепаратору СМП. Он также укомплектован магнитной системой. Его отличительной особенностью является то, что он устанавливается в носке нории. Семена, поступающие в норию, проходя в зоне действия магнитного поля, создаваемого магнитной системой 4, освобождаются от ферромагнитных примесей. Благодаря установке таких сепараторов происходит дополнительное улавливание случайно попавших в семенную массу металлических примесей, что повышает безопасность работы технологического оборудования.

Для очистки семян от ферромагнитных примесей применяются различные магнитные сепараторы.

Общим принципом работы всех магнитных сепараторов является пропускание семян в непосредственной близости от полюсов магнитов, на которых происходит задержание ферропримесей. Пропуск семян может осуществляться:

- под полюсами магнита на транспортной ленте (подвесные отдельные магниты и магнитные сепараторы);
- непосредственно через аппарат, в котором установлены магниты.

Производительность подвесных магнитных сепараторов более высокая.

По способу получения магнитного поля сепараторы делятся на аппараты с постоянными и электрическими магнитами.

Электромагнитные сепараторы обладают большей подъемной силой, но более сложны в монтаже и эксплуатации. Они требуют постоянного тока в цепи обмотки. Поэтому при очистке семян от ферропримесей преимущественное распространение получили сепараторы с постоянными магнитами.

Магнитные сепараторы с постоянными магнитами В аппаратах этого типа применяются подковообразные магниты, изогнутые таким образом, чтобы расстояние между полюсами составляло 40—50 мм.

Наиболее часто в аппаратах используются блоки подковообразных магнитов, состоящих из 6—18 магнитных подков, сложенных одноименными полюсами один к другому и стянутых друг с другом. Сверху полюса магнитов закрываются сплошной межполюсной пластинкой из немагнитного материала (латуни, алюминия и др.). Эффективность работы таких аппаратов значительно выше, чем отдельных магнитных подков. Отдельные магнитные подковы, устанавливаемые в самотечных трубах, сепараторах и другом оборудовании, извлекают в среднем около 70 % металлопримесей, содержащихся в семенной массе, магнитные аппараты — 95—96 %.

Чтобы обеспечить высокую степень извлечения ферромагнитных примесей из семенной массы при использовании магнитных сепараторов любых конструкций, скорость движения семян как через аппарат, так и на ленте (под аппаратом) и толщина их слоя должны быть небольшими (толщина слоя не более 10—12 мм). При таком режиме движения в магнитных аппаратах не происходит срывания с магнитных полюсов задержанных металлопримесей. Для очистки магнитной системы от ферромагнитных примесей прекращают подачу семян в аппарат и магнитную систему выводят за пределы корпуса сепаратора. Металлопримеси, задержанные на полюсах магнитной системы, сбрасываются в металлосборник, после чего ее возвращают в исходное положение.

Магнитный сепаратор СМПН (рис. 1) по конструкции аналогичен сепаратору СМП. Он также укомплектован магнитной системой.

Его отличительной особенностью является то, что он устанавливается в носке нории. Семена, поступающие в норию, проходя в зоне действия магнитного поля, создаваемого магнитной системой 4, освобождаются от ферромагнитных примесей. Благодаря установке таких сепараторов происходит дополнительное улавливание случайно попавших в семенную массу металлических примесей, что повышает безопасность работы технологического оборудования.

Рис. 1 Магнитный сепаратор СМПН:
1 - входной патрубок; 2 - носок нории;
3 - стойки; 4 - магнитная система;
5 - корпус нории; 1' - семена.

Литературы.

1. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов : учеб. для вузов / М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова [и др.] ; под ред. М. С. Касторных. — М. : Академия, 2003. — 288 с.
2. Вобликов Е. М. Послеуборочная обработка и хранение зерна / Е. М. Вобликов, В. А. Буханцов, Б. К. Маратов [и др.]. — Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2001. — 240 с.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию».